

Bu sayıda...

Değerli okuyucularımız,

Bu sayıda, katılımcıların kendi topluluklarının gerçeklerini fotoğraflar aracılığıyla belgelediği ve tartıştığı bir toplum temelli katılımcı araştırma deseni olan fotosesi ele almaya karar verdik. Bu dosyada ikisi araştırma olmak üzere dört makalemiz var.

İlk araştırma **Temmuz Gönc Şavran, Başak Daban, Melek Ekiz ve Zübeyde Nazir**'in. Yazarlar, **“Kadınların Gözünden Tütün: Bir Fotoses Araştırması”** başlıklı çalışmalarında, kadınların tütün kullanımına yükledikleri anlamları fotoses deseniyle inceliyor, tütün kullanımının yalnızca bir bağımlılık davranışı olmadığını, toplumsal cinsiyet ilişkileri, kimlik inşası ve gündelik yaşam deneyimleriyle iç içe geçmiş bir sosyolojik olgu olduğunu gösteriyorlar.

İkinci araştırmamız **“Evde Kal(a)mayanlar: Farklı Kentlerde Hizmet Sektöründe Çalışanların Pandemi Deneyimleri Üzerine Fotoses Çalışması”** bizi pandemiye götürüyor. **Temmuz Gönc Şavran, Selma Karabey, Ahmet Can Bilgin, Yağmur Köksal Yasin, Bülent Kılıç ve Yeşim Yasin**, pandemi döneminde çalışmayı sürdüren hizmet sektörü çalışanlarının ekonomik kırılganlıklarını, çalışma koşullarını ve dayanışma pratiklerini katılımcıların çektikleri fotoğraflar üzerinden ortaya koyuyor ve tartışıyorlar.

“Katılımcı Odaklı Bir Araştırma Deseni olarak Fotoses” başlıklı çalışmada ise **Temmuz Gönc Şavran**, fotoses deseninin kuramsal temellerini, uygulama aşamalarını ve etik ilkelerini ele alıyor, potansiyelini ve önemini tartışıyor.

Bu dosya kapsamında son olarak **Ahmet Furkan Süner ve Ahmet Can Bilgin**, son 5 yıl içinde Web of Science Core Collection’da yer alan sosyal bilimler araştırmalarını ele alıyorlar: **Sosyal Bilimler Alanında Web of Science’da Taranan Fotoses Deseniyle Yapılan Sağlık Araştırmaları**.

Bu sayımızda bir araştırma makalemiz daha var: **Balıkesir’de Yaşayan Yetişkinlerin Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ Kullanımına Dair Görüşleri**. Makalenin geniş bir yazar kadrosu var: **Murat Aysin, Sultan Eser, Duygu Lüleci, Emine Ayhan Akman, Çağdaş Sonat, Dursun Yasemin Yayla Keskin, Alikemal Başol, Ali Ceylan**

... *hakikat, görünür olanda parazit yaparak kendini hatırlatır* diyen **Aylin Leblebici Öztürk, Görüntünün “Odradek”i** adlı yazısında, fotoğrafta “parazit” kavramını ve bu kavramın görüntünün ontolojik statüsü ile ilişkisini ele alıyor; fotoğraftaki parazit ile özne–nesne ilişkisini inceliyor. Bu ilginç yazıda Spinoza, Kafka, Sartre, Serres, Benjamin, Betancourt ... bizi bekliyor.

Bülent Kılıç, Hem Kitap Hem Film dizisinde bu kez üzerinde çok konuşulmuş bir yapıtı ele alıyor: **Âşıklar Bayramı**. Kemal Varol’un romanını, Özcan Alper filme uyarlamış. **Âşıklar Bayramı**, bir baba-oğul hesaplaşmasını, köklü bir Anadolu geleneği ve Diyarbakır’dan Kars’a bir yol öyküsüyle harmanlıyor.

SoSa’nın çok renkli ve dinamik görsel içeriğini oluştururken DALL·E, Midjourney ve Stable Diffusion gibi görselleştirme araçları kullanılıyor. Bu sayıda, Gustav Klimt ile çağdaş dijital konsept sanatı birleştiren bir görsel yaklaşım tercih ediliyor. Düşük poligon geometrisi parçalar yüksek doygunluklu renklerle yorumlanırken; geleneksel resim etkisinden çok dijital resim, kolaj ve geometrik soyutlama arasında hibrit bir görsel dil kuruluyor. Yazılar ise temalarıyla uyumlu ve anlatıyı zenginleştiren görsellerle destekleniyor. **Nuray Özgülner** ve **Salih Keskin**, sayfa tasarımıyla ve oluşturduğu dijital görselleriyle bültenimizin okunurluğuna katkıda bulunuyor

Nuray Özgülner’ın fotoğrafı yine dergimizin başköşesinde...

Bu sayıya emek veren herkese katkıları için teşekkür ediyoruz.

Gelecek sayılarda buluşmak üzere...

Editörler

